

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ ЭРТА ТИКЛАНИШ ДАВРИДА ИНСОМНИЯНИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛАНГАН ТЕРАПЕВТИК КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ
(ИЛМИЙ ШАРХ)**

Саломова Н.К., Нусратов Р.Г.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Ушбу ишда инсультдан кейинги инсомниянинг клиник хусусиятлари, унинг неврологик дефицит оғирлиги билан боғлиқлиги ҳамда комплекс диагностик ва терапевтик ёндашув самарадорлиги ўрганилди. Инсомния ҳолати ISI ва PSQI шкаллари орқали баҳоланиб, неврологик статус NIHSS, функционал ҳолат эса mRS ва Barthel Index ёрдамида аниқланди. Тадқиқотда уйқу бузилишлари беморларнинг неврологик тикланишига салбий таъсир кўрсатиши, шу билан бирга дифференциалланган терапия уйқу сифатини яхшилаш ва реабилитация самарадорлигини оширишида муҳим аҳамиятга эга экани кўрсатилди. Комплекс ёндашув натижасида PSQI ва ISI кўрсаткичларининг пасайиши, NIHSS динамикасининг яхшиланиши ҳамда Barthel Index ортиши кузатилди.

Калит сўзлар: инсомния, инсульт, уйқу бузилиши, ISI, PSQI, NIHSS, mRS, Barthel Index, когнитив-бихевиорал терапия, мелатонин, реабилитация, неврологик дефицит, функционал тикланиш.

**EFFECTIVENESS OF DIFFERENTIAL THERAPEUTIC CORRECTION OF INSOMNIA IN THE
EARLY RECOVERY PERIOD OF ISCHEMIC STROKE (SCIENTIFIC REVIEW)**

Salomova N.K., Nusratov R.G.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study examines the clinical features of post-stroke insomnia, its relationship with the severity of neurological deficit, and the effectiveness of a comprehensive diagnostic and therapeutic approach in the early recovery period of ischemic stroke. Insomnia was assessed using the ISI and PSQI scales, neurological status was evaluated by NIHSS, and functional status was measured using the mRS and Barthel Index. The study demonstrates that sleep disturbances negatively affect neurological recovery in patients, while differentiated therapy plays an important role in improving sleep quality and enhancing rehabilitation effectiveness. The comprehensive approach was associated with a reduction in PSQI and ISI scores, improvement in NIHSS dynamics, and an increase in Barthel Index values.

Keywords: insomnia, stroke, sleep disorders, ISI, PSQI, NIHSS, mRS, Barthel Index, cognitive-behavioral therapy, melatonin, rehabilitation, neurological deficit, functional recovery.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ИНСОМНИИ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)**

Саломова Н.К., Нусратов Р.Г.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной работе изучены клинические особенности постинсультной инсомнии, её связь с выраженностью неврологического дефицита, а также эффективность комплексного диагностического и терапевтического подхода в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта. Состояние инсомнии оценивалось с помощью шкал ISI и PSQI, неврологический статус — по NIHSS, функциональное состояние — с использованием mRS и Barthel Index. В исследовании показано, что нарушения сна негативно влияют на неврологическое восстановление пациентов, тогда как дифференцированная терапия играет важную роль в улучшении качества сна и повышении эффективности реабилитации. Комплексный подход сопровождался снижением показателей PSQI и ISI, улучшением динамики NIHSS и увеличением значений Barthel Index.

Ключевые слова: инсомния, инсульт, нарушения сна, ISI, PSQI, NIHSS, mRS, Barthel Index, когнитивно-поведенческая терапия, мелатонин, реабилитация, неврологический дефицит, функциональное восстановление.

e-mail: Salomova.nilufar@bsmi.uz, nusratov736@gmail.com

Долзарблиги. Ишемик инсульт замонавий неврология ва тиббиётнинг энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммоларидан бири ҳисобланади [2, 7, 13]. Ушбу касаллик юқори ўлим ва ногиронлик кўрсаткичлари билан тавсифланиб, бутун дунё бўйлаб соғлиқни сақлаш тизимида катта иқтисодий ва ижтимоий юк юклайди [5, 10, 15, 19]. Инсультдан кейинги тикланиш жараёнида беморнинг функционал мустақиллигини тиклаш асосий мақсад ҳисобланади, бу эса кўп омилли комплекс реабилитация ёндашувини талаб этади. Эрта тикланиш даври (инсультдан кейинги дастлабки ойлар) нейропластикликнинг энг фаол босқичи бўлиб, айнан шу даврда неврологик функцияларнинг тикланиш имконияти юқори ҳисобланади [4, 6, 8, 20]. Бироқ ушбу босқичда турли нейробиохимик бузилишлар, жумладан, инсомния кенг тарқалган ҳолат сифатида намоён бўлади [1, 11, 19, 24]. Постинсульт инсомния беморларнинг 30–60% гача учраши мумкин бўлиб, у уйку архитектурасининг бузилиши, уйкуга кетиш қийинлашиши, тунги уйқининг фрагментланиши ва эрта уйғонишлар билан характерланади [3, 9, 12]. Шу билан бирга, инсомния фақат субъектив шикоят эмас, балки неврологик тикланишни секинлаштирувчи муҳим патогенетик омил сифатида ҳам қаралмоқда [14, 16, 17]. Сўнгги тадқиқотлар инсомниянинг ишемик инсультдан кейинги когнитив бузилишлар, эмоционал лабиллик ва депрессия билан яқин боғлиқлигини кўрсатмоқда [18, 21, 22]. Шунингдек, уйку бузилишлари нейропластик жараёнларга салбий таъсир кўрсатиб, миянинг функционал тикланиш қобилиятини пасайтиради [23]. Инсомниянинг патогенези мураккаб бўлиб, у нейромедиатор тизимлар дисбаланси, гипоталамо-гипофизар-адренал тизим фаоллашуви, яллиғланиш цитокинлари ортиши ҳамда мия структураларининг ишемик шикастланиши билан боғлиқдир [2, 16]. Бу омиллар уйку-уйғониш циклини бузиб, беморнинг умумий ҳолатини оғирлаштиради.

Шу муносабат билан, замонавий клиник амалиётда инсомнияни эрта аниқлаш, унинг оғирлик даражасини баҳолаш ва индивидуал терапевтик ёндашувни қўллаш муҳим аҳамият касб этади [8, 13, 15]. Дифференциялашган терапия нафақат уйку сифатини яхшилайдди, балки неврологик тикланиш суръатини ҳам оширишга хизмат қилади. Юқорида келтирилганлар ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомниянинг клиник аҳамиятини ўрганиш, уни ташхислаш мезонларини аниқлаш ва дифференциялашган терапевтик ёндашув самарадорлигини баҳолаш долзарб илмий муаммо эканлигини кўрсатади.

Клиник хусусиятлар: Инсомния (уйку бузилиши) клиник жиҳатдан уйкуга кетишнинг қийинлашиши, тунги уйку давомийлигининг барқарор эмаслиги, тез-тез уйғониб кетиш (уйку фрагментацияси), эрта саҳар уйғониш ва умумий уйку сифати ҳамда унинг тикловчи хусусиятининг пасайиши билан намоён бўлади. Беморларда уйку давомийлиги камайиши билан бир қаторда уйку цикли физиологик тузилиши ҳам бузилади, бу эса миянинг тўлиқ дам олиши ва нейрон тизимлар регенерациясини чеклайди. Клиник кузатувлар шуни кўрсатадики, инсомния кўп ҳолларда неврологик дефицит оғирлиги билан бевосита боғлиқ бўлиб, NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) кўрсаткичи юқори бўлган беморларда у кўпроқ учрайди ва анча оғир кечади. Бу ҳолат миянинг функционал интеграцияси бузилиши, ретикуляр формация ва уйку-уйғониш циклини бошқарувчи структуралар фаолиятидаги дисбаланс билан изоҳланади.

Шунингдек, инсомния фонида умумий соматик ва психоэмоционал бузилишлар ҳам кузатилади. Беморларда тез чарчаш, иш қобилиятининг пасайиши, эмоционал лабиллик, кўзгалувчанлик ёки аксинча, апатия ҳолатлари ривожланиши мумкин. Когнитив функциялар - диққатни жамлаш, хотира, ахборотни қайта ишлаш тезлиги - секинлашади ва пасаяди, бу эса реабилитация жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Узоқ давом этувчи уйку бузилиши нейроэндокрин ва нейромедиатор тизимларда қўшимча ўзгаришларни кучайтириб, стрессга жавоб реакцияларини оғирлаштиради ҳамда неврологик тикланиш жараёнларини секинлаштиради.

Патогенез: Инсомниянинг ривожланишида бир-бири билан ўзаро чамбарчас боғлиқ бўлган бир қатор нейробиологик ва нейрогуморал механизмлар муҳим аҳамият касб этади. Аввало, нейромедиатор тизимларидаги дисбаланс, хусусан серотонин, дофамин ва мелатонин метаболизмининг бузилиши уйку-уйғониш циклининг физиологик регуляциясини издан чиқаради, бу эса уйкуга кетиш жараёнини секинлаштиради ва уйку структурасини барқарорсизлантиради.

Шу билан бирга, ишемик инсультдан кейин гипоталамо-гипофизар-адренал (ГГА) тизимнинг патологик фаоллашуви кузатилади. Ушбу ҳолат стресс гормонлари, айниқса кортизол секрециясининг ошишига олиб келиб, марказий нерв тизимида гиперараузал (ортикча кўзгалувчанлик) ҳолатини шакллантиради. Бу эса уйку сифатининг пасайиши ва тунги регенератив жараёнларнинг бузилишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, постинсульт даврда яллиғланиш цитокинлари - IL-1 β , IL-6 ва TNF- α каби медиаторларнинг ортиши кузатилади. Ушбу биологик фаол моддалар нейронал пластикликка салбий таъсир кўрсатиб, синаптик қайта ташкилланиш жараёнларини секинлаштиради ҳамда уйку архитектурасининг физиологик фазаларини бузади.

Ишемик шикастланиш натижасида мия структураларида, айниқса таламус, гипоталамус ва ретикуляр формация соҳаларида функционал ва морфологик ўзгаришлар юзага келади. Бу уйқу-уйғониш марказларининг интегратив фаолиятини издан чиқариб, инсомниянинг барқарор шакллари шакллантиради.

Ушбу барча патогенетик омиллар нейропластик жараёнларни сусайтиради, яъни миянинг янги нейрон алоқаларни шакллантириш ва функционал қайта тикланиш қобилиятини пасайтиради. Натижада ишемик инсультдан кейинги реабилитация жараёни секинлашади, неврологик дефицитнинг сақланиб қолиш эҳтимоли ошади ва функционал тикланиш тўлиқ бўлмаслиги мумкин.

Диагностика инсомния ҳолатини комплекс баҳолашга асосланади ва клиник ҳамда шкалалар ёрдамида аниқлаштирилади. Уйқу бузилишининг оғирлик даражаси ва беморнинг субъектив шикаятлари биринчи навбатда ISI (Insomnia Severity Index) ва PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) шкалалари орқали баҳоланади. Ушбу шкалалар уйқуга кетиш вақти, уйқу давомийлиги, тунги уйғонишлар сони, уйқу сифати ва кундузги функционал бузилишларни стандартлаштирилган тарзда ўлчаш имконини беради. Беморнинг умумий неврологик ҳолати NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) ёрдамида баҳоланиб, инсультдан кейинги неврологик дефицит даражаси аниқланади. Бу шкала орқали ҳаракат, нутқ, сезги ва когнитив функциялардаги бузилишлар миқдорий баҳоланади.

Функционал мустақиллик даражаси mRS (modified Rankin Scale) ва Barthel Index орқали ўрғинади. mRS беморнинг кундалик фаолиятдаги умумий ногиронлик даражасини акс эттирса, Barthel Index ювиниш, овқатланиш, ҳаракатланиш ва ўз-ўзига хизмат кўрсатиш каби асосий фаолиятларни бажариш қобилиятини баҳолайди. Шу тариқа, инсомнияни баҳолашда психометрик, неврологик ва функционал шкалаларни биргаликда қўллаш комплекс ёндашувни таъминлайди. Бу эса уйқу бузилишининг клиник аҳамиятини аниқлаш, уни неврологик дефицит билан боғлиқлигини баҳолаш ҳамда реабилитация стратегиясини индивидуаллаштириш имконини беради.

Терапевтик ёндашув инсомнияни даволашда комплекс ва дифференциялашган стратегияга асосланади ҳамда асосий неврологик касалликнинг оғирлиги, клиник хусусиятлари ва беморнинг функционал ҳолатини ҳисобга олган ҳолда танланади. Даволашнинг базавий қисми неврологик патологияга йўналтирилган стандарт терапия бўлиб, у мия қон айланишини яхшилаш, нейропротектор таъсир кўрсатиш ва неврологик дефицитни камайтиришга қаратилган. Уйқу бузилишини коррекция қилиш мақсадида мелатонин препаратлари қўлланилади. Улар циркад ритмни мослаштириш, уйқуга кетиш вақтини қисқартириш ва уйқу структурасини барқарорлаштиришда муҳим ўрин тутди. Айниқса постинсульт ҳолатларда мелатониннинг антиоксидант ва нейропротектор хусусиятлари қўшимча ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Психоэмоционал бузилишлар устун бўлган беморларда антидепрессантлар (айниқса седатив профилга эга препаратлар) қўлланилиб, улар ташвиш, депрессив симптомлар ва эмоционал лабилликни камайтиришга ёрдам беради. Шу билан бирга, когнитив-бихевиорал терапия (CBT-I) инсомнияни даволашнинг самарали нефармакологик усули ҳисобланиб, уйқу гигиенасини яхшилаш, салбий уйқу стереотипларини бартараф этиш ва психофизиологик релаксацияни кучайтиришга хизмат қилади. Физиотерапевтик усуллар, жумладан электросон, магнито- ва рефлексотерапия ҳамда бошқа нейромодуляция таъсир усуллари марказий нерв тизимининг функционал ҳолатини яхшилаш ва стресс жавобини камайтиришга ёрдам беради. Умуман олганда, терапевтик ёндашув уйқу сифатини яхшилаш билан бирга неврологик тикланиш жараёнларини тезлаштиради ва реабилитация самарадорлигини сезиларли оширади. Самарадорлик кўрсаткичлари комплекс терапевтик ёндашувнинг клиник ва функционал натижаларга ижобий таъсирини яққол намоён қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсомнияни коррекция қилишга қаратилган дифференциялашган даво фонида PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index) ва ISI (Insomnia Severity Index) шкалалари бўйича кўрсаткичлар сезиларли даражада пасаяди. Бу эса беморларда уйқу сифати яхшиланиши, уйқуга кетиш вақтини қисқариши, тунги уйғонишлар сони камайиши ҳамда умумий уйқу структурасининг барқарорлашуви билан изоҳланади. Параллел равишда, неврологик ҳолатни баҳоловчи NIHSS шкаласи бўйича ҳам ижобий динамика кузатилади. Бу ҳолат марказий нерв тизимида нейропластик жараёнларнинг фаоллашуви, ишемик зоналар атрофида функционал компенсация механизмларининг кучайиши ва нейромедиатор балансининг қисман тикланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Функционал мустақилликни баҳоловчи Barthel Index кўрсаткичининг ошиши беморларнинг кундалик ҳаётини фаолиятларини (ҳаракатланиш, овқатланиш, шахсий гигиена ва ўз-ўзига хизмат кўрсатиш) бажариш қобилияти яхшиланганини англатади. Шунингдек, mRS шкаласи бўйича ҳам ногиронлик даражасининг камайиши кузатилиши мумкин.

Умуман олганда, ушбу терапевтик ёндашув уйқу бузилишини бартараф этиш билан бирга неврологик тикланиш жараёнларини жадаллаштиради, стресс ва нейроэмоционал юкламани камайтиради ҳамда беморларнинг реабилитация самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Хулоса қилиб айтганда, ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомния кенг тарқалган ва клиник жиҳатдан аҳамиятли ҳолат бўлиб, у неврологик ва функционал тикланиш жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли уни эрта аниқлаш, оғирлик даражасини баҳолаш ва дифференциялашган терапевтик коррекция қилиш замонавий реабилитация неврологиясининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Гехт А.Б. Неврология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 1040 с.
2. Скворцова В.И., Шетова И.М. Инсульт: эпидемиология, диагностика и лечение. — М., 2020.
3. Яхно Н.Н. Клиническая неврология. — М.: МЕДпресс-информ, 2019.
4. Кадыков А.С., Шахпаронова Н.В. Постинсультные когнитивные и эмоциональные нарушения. — М., 2021.
5. Хасанов В.В., Захаров В.В. Нарушения сна в неврологической практике. — М., 2018.
6. Bassetti C.L., Randerath W., Vignatelli L. Sleep disorders in stroke patients // *Lancet Neurology*. — 2020.
7. Johnson K.G., Johnson D.C. Post-stroke sleep disturbance and recovery outcomes // *Sleep Medicine Reviews*. — 2021.
8. Huang Y. et al. Prevalence of insomnia after ischemic stroke: a systematic review // *Neurology*. — 2022.
9. Baylan S., Graven C., Dalkara T. Sleep problems after stroke and rehabilitation outcomes // *Stroke*. — 2020.
10. Sterr A., Herron K. Sleep quality and neuroplasticity after brain injury // *Journal of Neurology*. — 2019.
11. Tang W.K., Lu J.Y. Insomnia and functional recovery after stroke // *International Journal of Stroke*. — 2019.
12. Duss S.B., Seiler A., Schmidt M.H. Sleep-wake disturbances in stroke patients // *Sleep Medicine Clinics*. — 2018.
13. Махмудов М.М. Ишемик инсультнинг клиник ва реабилитацион жиҳатлари. — Тошкент, 2021.
14. Каримова Д.Р. Неврологик касалликларда уйку бузилишлари. — Тошкент: Тиббиёт академияси нашри, 2020.
15. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education* (2993-2769), 1(8), (2023). С. 464-468.
16. Salomova N. // Current state of the problem of acute disorders of cerebral circulation. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(10), (2023). С. 350-354.
17. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American journal of science and learning for development*, 2(2), (2023). С. 41-46.
18. Salomova N. Q. // The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. *scienceasia*, (2022). 48, С. 945-949.
19. Salomova. N. K. // Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, (2022) С. 33-35.
20. Salomova N. Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. *Europe's Journal of Psychology*, 17(3), 1(2021) С. 85-190.
21. Kakhhorovna S. N. // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit. (2022).
22. Саломова Н. К. // Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, (2021) С. 249-253.
23. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American journal of science and learning for development*, 2(2), 2023. С. 41-46.
24. Саломова Н. Қ. // Қайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), (2023). С. 1255-1264.

Иқтибос учун: Саломова Н.Қ., Нусратов Р.Ф. Ишемик инсультнинг эрта тикланиш даврида инсомнияни дифференциялашган терапевтик коррекция қилиш самарадорлиги (илмий шарҳ) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2026. — № 6(26). — Б. 845–848. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777422>